

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 4(110). С. 57-65.
Scientific Journal "Manager". 2025;(4/110):57-65.

Экономика и управление регионами, отраслями и межотраслевыми комплексами

Научная статья
УДК 658.1
<https://doi.org/>

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ В КОНТЕКСТЕ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ: СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ

Модест Евгеньевич Петренко

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Москва, Россия,
petrenko.modest@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0001-0296-8694>

Аннотация. Исследование посвящено раскрытию сущности и классификации источников финансирования организаций в контексте «зелёной» экономики. Проанализированы теоретические подходы к понятию «финансирование организаций», выявлены ключевые признаки современных моделей привлечения капитала. Представлена авторская трактовка понятия, учитывающая отраслевую специфику, этап жизненного цикла и институциональную форму организации. Рассмотрены классические источники финансирования с критическим анализом их преимуществ и ограничений. Особое внимание уделено теоретическому обоснованию и содержательной интерпретации «зелёных» финансовых инструментов. Изучены подходы к их классификации, включая международные и национальные стандарты. Предложена авторская классификация источников «зелёного» финансирования по направлению использования, источнику происхождения капитала и степени влияния на декарбонизацию. Полученные результаты могут быть использованы в практике стратегического финансового планирования, а также при разработке мер государственной поддержки экологически ориентированных проектов.

Ключевые слова: финансирование организаций, классические источники финансирования, устойчивое развитие, «зелёная» экономика, «зелёные» финансовые инструменты, инвестиционные механизмы, «зелёные» облигации, «зелёные» кредиты, классификация источников финансирования, структура капитала, финансовая стратегия, декарбонизация, экологические проекты, экологизация экономики

Для цитирования: Петренко М. Е. Источники финансирования организации в контексте «зелёной» экономики: сущность и классификация // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 4(110). С. 57-65. <https://doi.org/>.

Original article

SOURCES OF ORGANIZATION FINANCING IN THE CONTEXT OF THE "GREEN" ECONOMY: THE ESSENCE AND CLASSIFICATION

Modest E. Petrenko

Synergy University, Moscow, Russia,

petrenko.modest@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0001-0296-8694>

Abstract. The study is devoted to the disclosure of the essence and classification of financing sources for organizations in the context of the green economy. The theoretical approaches to the concept of "financing organizations" are analyzed, the key features of modern models of capital raising are identified. The author's interpretation of the concept is presented, taking into account industry specifics, the stage of the life cycle and the institutional form of the organization. Classical sources of financing are considered with a critical analysis of their advantages and limitations. Special attention is paid to the theoretical justification and meaningful interpretation of "green" financial instruments. Approaches to their classification, including international and national standards, have been studied. The author's classification of sources of "green" financing according to the direction of use, the source of capital origin and the degree of influence on decarbonization is proposed. The results obtained can be used in the practice of strategic financial planning, as well as in the development of state support measures for environmentally oriented projects.

Keywords: organizations financing, classical sources of financing, sustainable development, "green" economy, "green" financial instruments, investment mechanisms, "green" bonds, "green" loans, classification of sources of financing, capital structure, financial strategy, decarbonization, environmental projects, greening of the economy

For citation: Petrenko M. E. Sources of organization financing in the context of the "green" economy: the essence and classification // Scientific Journal "Manager". 2025;(4/110):57-65. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

Современная экономическая система сталкивается с рядом вызовов, обусловленных экологическими, социальными и климатическими факторами. В условиях усиливающегося давления на природную среду особую значимость приобретает переход к модели устойчивого развития. В рамках данной трансформации ключевую роль играет эффективная система финансирования, способная обеспечить реализацию проектов с положительным экологическим эффектом.

Особую актуальность приобретает пересмотр классических подходов к понятию и классификации источников финансирования организаций. Традиционно под финансированием понимался процесс привлечения и использования капитала, направленного на обеспечение функционирования и развития хозяйствующего субъекта. Однако современные исследования подчёркивают необходимость учёта новых факторов, таких как экологическая ориентированность и институциональная устойчивость.

Настоящая статья направлена на уточнение содержания категории «финансирование организаций», выявление сущностных характеристик «зелёных» источников финансирования, а также разработку классификационного подхода, отражающего современные тенденции в области устойчивого финансирования. Особое внимание уделено критическому анализу научной литературы и формированию авторской позиции относительно структуры и природы источников, применяемых в условиях «зелёной» экономики.

Цель и задачи исследования

Цель – раскрыть сущность и классификацию источников финансирования организаций в контексте «зелёной» экономики.

Задачи исследования: проанализировать теоретические подходы к понятию «финансирование организаций», выявить ключевые признаки современных источников финансирования организаций и представить их характеристику.

Методы исследования

Методологическая основа исследования включает критический анализ литературы, системный подход и обобщение эмпирических данных.

Результаты исследования и их обсуждение

Современные экономические реалии, в том числе нестабильность финансовых рынков, усиление конкуренции и переход к устойчивому развитию, обуславливают актуальность переосмысления теоретических подходов к понятию «финансирование организаций». Исследование научной литературы последних лет демонстрирует расширение содержания данного понятия за счёт включения стратегических, институциональных и отраслевых аспектов.

В работах О. В. Трошиной под финансированием организаций понимается «управляемый процесс привлечения, размещения и использования капитала, обеспечивающий реализацию как текущих, так и стратегических целей предпринимательской структуры» [1]. Автор акцентирует внимание на двухуровневом подходе: стратегическом и оперативном финансовом менеджменте. Также подчёркивается значение таких принципов, как самокупаемость, самофинансирование и оптимизация структуры капитала. Существенная роль отводится внутренним источникам (прибыль, амортизационные отчисления) и институциональной форме организации, влияющей на модель финансирования.

В научных исследованиях Л. А. Омелянович автор трактует финансирование организаций как «систему финансовых отношений, возникающих при формировании, распределении и использовании денежных фондов» [2]. Автор выделяет принципы организации финансов: хозяйственную самостоятельность, гибкость, финансовый контроль, обязательность создания резервов и ориентацию на прибыль как основной мотив. Таким образом, финансирование организации рассматривается как функция управления ресурсами предприятия, способствующая достижению стратегических и операционных целей в рамках рыночной экономики.

В статье Н. Н. Тюпаковой и соавторов финансирование раскрывается через структуру капитала и её влияние на эффективность функционирования организации. Под финансированием понимается также «системное управление структурой источников капитала в целях обеспечения финансовой устойчивости и рентабельности» [3]. Представлена методика оценки эффективности управления источниками финансирования, где подчёркивается «необходимость поиска оптимального соотношения между собственными и заёмными средствами». Введено понятие «платности» источников и акцентировано внимание на необходимости оценки доступности и стоимости каждого из них.

Таким образом, проведённый обзор демонстрирует, что современное понимание финансирования организаций включает не только механизмы привлечения средств, но и оценку их эффективности, стоимости и соответствия стратегическим целям бизнеса. На основе анализа можно уточнить следующее авторское определение: финансирование организации – это процесс стратегического и оперативного управления источниками формирования капитала (как собственными, так и заёмными), направленный на обеспечение устойчивого функционирования, финансовой независимости и достижения экономических целей предприятия с учётом его отраслевой специфики, стадии жизненного цикла и институциональной формы.

Понимание сущности финансирования организаций невозможно без анализа традиционных источников привлечения капитала, используемых в корпоративной

практике. Установив, что финансирование – это стратегический и оперативный процесс управления денежными ресурсами, логично перейти к рассмотрению его классических инструментов. В современной экономике устойчивость, эффективность и гибкость источников финансирования определяют возможности компании по развитию и адаптации в нестабильных условиях.

На основе анализа актуальных научных публикаций выделяются два ключевых класса источников финансирования:

- собственные источники финансирования (традиционно относятся прибыль, амортизационные отчисления, дополнительные вложения учредителей, а также продажа активов);

- заёмные источники финансирования (банковские кредиты, облигационные займы, лизинг и коммерческий кредит) [4].

В современных исследованиях отмечается, что при выборе источника важны такие критерии, как стоимость капитала, уровень риска, гибкость привлечения, степень влияния на финансовую устойчивость и контроль над предприятием.

Анализируя внутренние источники, исследователи отмечают их независимость от внешних инвесторов и оперативную доступность, но указывают на их ограниченность и недостаточную масштабность [5]. Заёмные источники расширяют финансовые возможности компании, но повышают риски неплатёжеспособности, требуют гарантий и могут ограничивать финансовую автономию.

Для практического использования классических источников финансирования представим их сравнительный анализ по критериям доступности, риска, гибкости и влияния на финансовую устойчивость (таблица 1).

Таблица 1 – Сравнительный анализ классических источников финансирования организации (составлено автором)

Table 1 – Comparative analysis of classical sources of organization financing (compiled by the author)

Источник финансирования	Преимущества	Недостатки
Собственные источники финансирования		
Прибыль	Не требует возврата, укрепляет независимость	Ограниченный объём, нестабильность
Амортизация	Предсказуемость, доступность	Ограниченность использования
Дополнительные вложения учредителей	Без процентной нагрузки, быстрое пополнение	Ограниченные возможности
Продажа активов	Быстрый результат, ликвидация избыточного имущества	Одноразовость, снижение активов
Заёмные источники финансирования		
Кредит банка	Крупные суммы, быстрое поступление	Процентная нагрузка, залог, риск
Облигации	Гибкость условий, доступ к рынкам	Зависимость от инвесторов, публичность
Лизинг	Финансирование с элементом аренды	Высокая стоимость, долгосрочные обязательства
Коммерческий кредит	Отсрочка платежа, без банковского посредника	Зависимость от контрагента

Современный этап развития мировой экономики характеризуется усилением экологических вызовов, связанных с изменением климата, истощением природных ресурсов и загрязнением окружающей среды [6]. На фоне мировых эпидемий (вирус COVID-19), увеличения численности населения планеты Земля (по состоянию

на апрель 2025 года численность населения составляет 8,21 млрд человек), последствий глобального изменения климата (таяние ледников, повышение уровня мирового океана, нетипичные для местности погодные условия, землетрясения и т. д.) вопросы экологии приобретают всё большее значение.

В этих условиях одной из приоритетных задач становится переход к устойчивой модели экономического роста, которая предусматривает гармонизацию экономических, социальных и экологических интересов. Значимую роль в этом процессе играет развитие рынка «зелёных» финансовых инструментов, направленных на финансирование экологически ориентированных проектов.

История «зелёных» финансовых инструментов берёт своё начало с 1968 года, когда было начато исследование экологических проблем на мировом уровне во главе с ООН, а на сегодняшний день – является элементом современной экономической системы, направленной на решение глобальных экологических проблем [7]. Теоретические основы сущности и характеристик «зелёных» финансовых инструментов уже сформировались. Как особую разновидность финансовых отношений, трактует «зелёные» финансовые инструменты Рабочая группа по изучению процессов «зелёного» финансирования (G20 Green Finance Study Group) и определяет их как «финансирование, при котором коммерческие организации участвуют в финансировании социально и экологически значимых проектов и программ».

Также программой ООН по окружающей среде (UNEP) «зелёные» финансовые инструменты определены как «финансовые продукты и сервисы, направленные на ресурсное обеспечение проектов и программ для решения актуальных социальных и экологических проблем».

В наиболее общем понимании, «зелёные» финансовые инструменты – это «финансовые продукты и сервисы, направленные на поддержку экономической деятельности и способствующие улучшению состояния окружающей среды» [8].

Также встречается такая категория, как портфель «зелёных» проектов, он включает в себя «множество проектов, реализуемых одним или несколькими юридическими лицами, одновременно соответствующих определению «зелёного» проекта» [9].

Более узконаправленные трактовки сущности «зелёных» финансовых инструментов раскрываются через характеристики их отдельных видов. Так, «зелёные» облигации – эмиссионная долговая ценная бумага, средства от которой направляются на реализацию экологически значимых проектов, таких как строительство объектов возобновляемой энергетики [10].

Также распространёнными являются «зелёные» кредиты, они предоставляются на финансирование мероприятий, способствующих экологической модернизации, например, внедрение энергоэффективных технологий. Отдельным направлением «зелёных» кредитов является «зелёная» ипотека – она поддерживает строительство энергоэффективного жилья.

Коммерческую основу имеют «зелёные» сертификаты и углеродные единицы. Так, «зелёные» сертификаты подтверждают использование возобновляемой энергии, способствуя торговле экологически чистыми энергетическими ресурсами. Что касается углеродных единиц, то они представляют собой квоты на выбросы парниковых газов, обеспечивая дополнительное финансирование климатических проектов [11].

Особое развитие получила практика выдачи «зелёных» грантов, которые являются безвозмездными и на конкурсной основе предоставляются для реализации экологических инициатив.

Таким образом, «зелёные» финансовые инструменты представляют собой инновационный и необходимый элемент современной экономической системы, который направлен на решение глобальных экологических проблем. Считаем, что основная сущность «зелёных» финансовых инструментов заключается в интеграции экономических и экологических интересов, что способствует формированию устойчивой и экологически безопасной экономики.

При этом «зелёные» инструменты имеют ряд уникальных характеристик, которые определяют их востребованность и специфику (рисунок 1).

Рисунок 1 – Характеристики «зелёных» финансовых инструментов
(составлено автором)

Figure 1 – Characteristics of "green" financial instruments (compiled by the author)

Подводя итог данному этапу исследования, установлено, что сущность «зелёных» финансовых инструментов заключается в перераспределении финансовых ресурсов в пользу экологически значимых проектов. Данный факт позволяет минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, способствовать устойчивому развитию и адаптации экономики к современным вызовам, связанным с изменением климата.

Считаем, что главная особенность «зелёных» финансовых инструментов заключается в их целевой направленности: использование привлечённых средств должно быть связано с реализацией проектов, которые соответствуют принципам устойчивого развития.

На основании данных, имеющих в открытом доступе [12], проведён анализ тенденций российского рынка «зелёных» финансовых инструментов. Установлено, что совокупный объём «зелёного» финансирования по итогам 2024 года составляет 362,5 млрд руб. В динамике за 2021-2024 годы произошло значительное увеличение – на 348,5 млрд руб. Тенденция представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Тенденция объёма «зелёного» финансирования в России, млрд руб.

Figure 2 – The trend in the volume of "green" financing in Russia, billion rubles

В таблице 2 представлена структура «зелёных» инструментов и участников рынка.

Таблица 2 – Структура «зелёных» инструментов и участников «зелёного» рынка России
 Table 2 – Structure of "green" instruments and participants of the "green" market of Russia

Показатели по годам	2021	2022	2023	2024
Структура инструментов, применяемых на рынке «зелёного» финансирования, в % к итогу	100,0	100,0	100,0	100,0
«зелёные» облигации	62,5	67,1	72,8	70,4
социальные облигации	11,8	14,5	10,7	6,9
кредиты со специальным «зелёным» дисконтом	23,2	15,5	14,4	22,1
иные ценные бумаги, содержащие «зелёный» дисконт	2,5	2,9	2,1	0,6
Количество бизнесов – участников рынка «зелёного» финансирования, ед.	100	100	100	100
нефтегазовая промышленность (включая энергетику)	65,8	59,9	56,4	58,5
транспорт	22,5	25,1	27	26,4
критическая инфраструктура, жильё	4,2	4,8	5,3	5,5
банки, иные финансовые организации	7,5	10,2	11,3	9,6

Из таблицы 2 следует, что в 2024 году основную долю составляют «зелёные» облигации – 70,4 % и кредиты с «зелёным» дисконтом – 22,1 %. Что касается участников рынка «зелёного» финансирования, то его основную долю составляют нефтегазовая отрасль – 58,5 % и транспорт – 26,4 %.

В последние годы наблюдается заметный рост в сегменте «зелёного» финансирования в России, о чём свидетельствуют данные о росте объёмов рынка с 2021 по 2024 год, однако по сравнению с общим объёмом корпоративных облигаций (16,7 трлн рублей по данным CBonds) доля «зелёного» финансирования остаётся незначительной (менее 1 %). На Московской бирже в настоящее время зарегистрировано 23 выпуска ESG-облигаций, при этом основная масса (более 240 млрд рублей) размещена такими эмитентами, как РЖД, правительство Москвы, Сбербанк.

В условиях нарастающего экологического давления и обязательств в рамках ESG-повестки, организациям требуется не только доступ к инструментам финансирования, но и чёткое понимание их природы, функционального назначения и уровня воздействия на экологические параметры. В современных реалиях разнообразие форм и практик «зелёного» инвестирования требует авторской научной интерпретации и унификации подходов к их классификации.

Критический анализ литературы показал, что существующие подходы к классификации «зелёных» источников финансирования преимущественно фокусируются на юридических признаках или инструментарии. В рамках данного исследования предложена авторская классификация, основанная на трёх ключевых признаках: направленности использования, источнике происхождения капитала и степени воздействия на декарбонизацию. Такой подход позволяет комплексно оценить потенциал и применимость конкретного финансового инструмента для поддержки устойчивого развития организации.

В таблице 3 представлены основные типы источников зелёного финансирования с их характеристикой в рамках заданной классификационной модели.

Таким образом, предложенная классификация источников «зелёного» финансирования позволяет унифицировать и структурировать современные подходы к выбору финансовых механизмов устойчивого развития. Она может служить основой для разработки методических рекомендаций по формированию финансовой стратегии в «зелёной» экономике.

Таблица 3 – Классификация источников финансирования в контексте «зелёной» экономики (составлено автором)
 Table 3 – Classification of sources of financing in the context of the "green" economy (compiled by the author)

Классификационный признак	Источник финансирования	Характеристика
По направлению использования	Проекты в энергетике (ВИЭ)	Фокус на генерацию чистой энергии, декарбонизация
	«Зелёное» строительство	Снижение энергопотребления и углеродного следа зданий
	Водоснабжение и водоочистка	Поддержка биоразнообразия, устойчивые экосистемы
По источнику происхождения	Государственные субсидии и гранты	Безвозмездная поддержка, часто с целевым назначением
	Частные инвестиционные фонды ESG	Ориентация на доходность и экологический эффект
	Международные климатические фонды	Доступ через конкурс, строгие экологические критерии
По степени влияния на декарбонизацию	«Зелёные» облигации	Средний вклад, требует подтверждённой проектной оценки
	«Зелёные» кредиты	Средний/высокий эффект, в зависимости от проекта
	Субсидии на экологизацию транспорта	Высокий вклад в снижение выбросов CO ₂

Выводы

По результатам проведённого исследования уточнено содержание понятия «финансирование организаций» с учётом современных условий устойчивого развития. Установлено, что в дополнение к традиционным задачам обеспечения ресурсной базы, современное финансирование предполагает учёт экологических приоритетов и долгосрочных целей организации. Представлено авторское определение данной категории, основанное на стратегическом и оперативном управлении капиталом.

Проведён сравнительный анализ классических источников финансирования, отражающий их преимущества и ограничения в современных экономических условиях. Рассмотрены основные характеристики «зелёных» финансовых инструментов, включая облигации, кредиты, субсидии и гранты. Установлено, что специфика их применения заключается в целевой направленности и связи с экологическими проектами.

Разработана авторская классификация источников «зелёного» финансирования по трём основаниям: направлению использования, источнику происхождения и степени воздействия на декарбонизацию. Такой подход позволяет систематизировать существующие инструменты и расширить научное понимание механизмов устойчивого финансирования. Полученные результаты могут быть использованы в прикладной практике стратегического финансового планирования, а также в формировании государственной политики поддержки экологических инициатив.

Список источников

1. Трошина О. В. Финансы организаций (предприятий): учебное пособие; Пермский государственный национальный исследовательский университет. Электронные данные. Пермь, 2021. 2,52 Мб; 198 с.

2. Омелянович Л. А. Финансы предприятий: учебное пособие для укрупнённой группы 38.00.00 Экономика и управление ОП ВО – бакалавриат, специалитет оч. и заоч. форм обучения / М-во науки и высшего образования РФ; ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»; Омелянович Л. А., Долматова Г. Е., Павлова М. В., Руденок О. Ю. Самара: Самара, 2024. 200 с.

3. Тюпакова Н. Н., Макаревич Д. Д., Качковская А. И., Попов В. Н. Методика оценки эффективности управления источниками финансирования деятельности организации // Естественно-гуманитарные исследования. 2022. № 42(4). С. 264-270. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=49744222>.

4. Грицук Н. В., Крошихин М. А. Анализ источников финансирования и потенциала расширения основных средств организации // Вектор экономики. 2023. № 2(80). С. 1-16. URL: https://vectoreconomy.ru/images/publications/2023/2/accounting/Gritsuk_Kroshikhin.pdf.

5. Зайцев В. А. Использование финансовых инструментов на различных жизненных стадиях компаний // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2021. № 3(84). С. 42-50. <https://doi.org/10.37493/2307-907X.2021.3.5>.

6. Буневич К. Г., Горбачёва Т. А. «Зелёные» тенденции в развитии мировой финансовой системы // Вестник Московского университета имени С. Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. 2022. № 1(40). С. 52-60. <https://doi.org/10.21777/2587-554X-2022-1-52-60>.

7. ООО «Национальные Кредитные Рейтинги». Методика определения соответствия финансовых инструментов критериям финансирования «зелёных» проектов. URL: <https://clck.ru/3FQLkp>.

8. Ключников О. И. «Зелёные» финансы: современное состояние, вызовы и перспективы. Санкт-Петербург: Международный банковский институт имени Анатолия Собчака, 2021. 506 с.

9. Бобоев Ф. Д., Абдурахманова Н. Ш. Инструменты «зелёного» финансирования: особенности, риски и мировая практика // Национальные экономические системы в контексте трансформации глобального экономического пространства: сборник научных трудов. Симферополь: Издательство Типография «Ариал», 2023. С. 139-143.

10. Кандрашина Е. А., Жабин А. П. «Зелёные» финансовые инструменты в управлении устойчивым развитием бизнеса // Фундаментальные исследования. 2024. № 8. С. 15-21. URL: <https://fundamental-research.ru/issue/view?id=842>.

11. Банк России. Выпущенные на внутреннем рынке долговые ценные бумаги, включённые в сектор устойчивого развития. URL: https://cbr.ru/statistics/macro_itm/sec_st/issue_sector/.

12. Московская биржа. Сектор устойчивого развития. URL: <https://www.moex.com/s3019>.

Информация об авторе

М. Е. Петренко – аспирант.

Information about the author

M. E. Petrenko – postgraduate student.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 28.05.2025; одобрена после рецензирования 04.06.2025; принята к публикации 24.06.2025.

The article was submitted 28.05.2025; approved after reviewing 04.06.2025; accepted for publication 24.06.2025.